

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING TA'LIM JARAYONIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHINING O'ZIGA XOS IMKONIYATLARI

Inadullayeva Sevara Qahramonovna

TerDPI Maktabgacha ta'limda tarbiyani tashkil etish kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan samarali foydalanishi, ularning afzalliklari va kamchiliklari hamda ushbu jarayonda keng ko'lamda olib borilayotgan ishlar haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, an'anaviy ta'lim, adaptiv ta'lim, avtomatlashtirilgan ta'lim, Duolingo, Khan Academy, Coursera, Smart Sparrow, individual ehtiyojlar.

Abstract: This article presents reflections on the effective use of digital technologies and artificial intelligence in the educational process by future educators, highlighting its advantages and disadvantages, as well as the large-scale work being carried out in this direction.

Key words: artificial intelligence, traditional education, adaptive education, automated learning, Duolingo, Khan Academy, Coursera, Smart Sparrow, individual needs.

Аннотация: В статье изложены мысли об эффективном использовании цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательном процессе будущими педагогами, их преимуществах и недостатках, а также о масштабной работе, проводимой в этом процессе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, традиционное образование, адаптивное обучение, автоматизированное обучение, Duolingo, Khan Academy, Coursera, Smart Sparrow, индивидуальные потребности.

KIRISH

Zamonaviy sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ta'lim sohasida inqilobiy o'zgarishlar keltirib, an'anaviy ta'lim tashkiliy shakllarini tubdan qayta shakllantirish imkonini bermoqda. SI nafaqat o'quv jarayonini samaraliroq va moslashuvchan qilishga xizmat qilmoqda, balki pedagoglar va ta'lim oluvchilar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, sun'iy intellektning ta'limdagi eng muhim afzalliklaridan biri – bu o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, ya'ni har bir ta'lim oluvchining individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va o'quv uslubiga moslashtirilgan ta'lim tajribasini ta'minlashdir. Sun'iy intellekt ta'lim oluvchilarning o'ziga xos ehtiyojlariga mos keladigan shaxsiy ta'lim traektoriyalarini yaratish imkonini beradi. SI asosidagi adaptiv ta'lim tizimlari ta'lim oluvchilarning bilim darajasi, o'quv tezligi va qiziqishlarini tahlil qilib, ularga mos dasturlar va materiallar taklif qiladi. Bu yondashuv har bir ta'lim oluvchining potensialini maksimal darajada ro'yobga chiqarishga yordam beradi. Masalan, Khan Academy yoki Duolingo kabi platformalar SI'dan foydalanib, ta'lim oluvchilarning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan mashqlar va darslarni taklif qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak pedagoglarning sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini chuqur o'rganish uchun bir nechta xorijiy va rus tilidagi nufuzli manbalar tahlil qilindi. Ushbu manbalar mavzuning nazariy asoslari, amaliy jihatlari va istiqbollari yoritishga xizmat qiladi. Spector J.M. tadqiqotlarida raqamli pedagogika vositalarining o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi, ayniqsa sun'iy intellekt texnologiyalarining o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga ta'siri haqida batafsil tahlil berilgan. R. Luckin o'z tadqiqotida sun'iy intellekt ta'limda o'qituvchi rolini to'liq almashtirishi mumkin emasligini, biroq uni kuchli qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida xizmat qilishini ta'kidlaydi.

Hamdamov A.K. o'z ilmiy kitoblarida O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli transformatsiyaning bosqichlari, ayniqsa sun'iy intellekt va raqamli platformalarning o'quv jarayoniga integratsiyasini batafsil tahlil qilgan. Olimov o'z maqolasida AI texnologiyalarining O'zbekistonda ta'limda joriy qilinishi, ayniqsa fanlar kesimida qo'llanishi, metodik muammolar va muallimning Alga munosabati haqida fikr bildiradi. To'raqulov A. o'z dissertatsiyasida bo'lajak o'qituvchilarda raqamli kompetensiyalar, xususan sun'iy intellekt, raqamli vizualizatsiya, virtual dars ishlanmalar yaratish bo'yicha texnologiyalarni yoritgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqilgan adaptiv ta'lim tizimlari real vaqt rejimida ta'lim oluvchilarning bilim darajasini baholaydi va ularga mos keladigan o'quv materiallarini taklif qiladi. Bu tizimlar ta'lim oluvchining xatolarini tahlil qilib, qaysi mavzularda qiyinchiliklar borligini aniqlaydi va shu asosda moslashtirilgan yechimlar ishlab chiqaradi. Masalan, agar ta'lim oluvchi algebra bo'yicha muayyan masalalarni yechishda qiynalayotgan bo'lsa, tizim unga shu mavzu bo'yicha qo'shimcha videodarslar yoki amaliy mashqlar taklif qilishi mumkin. Bu jarayon nafaqat ta'lim oluvchining bilim olishini osonlashtiradi, balki pedagogning vaqtini ham tejaydi.

Sun'iy intellekt ayniqsa, turli darajadagi qobiliyatga ega ta'lim oluvchilar bilan ishlashda samarali vosita sifatida ko'zga tashlanadi. Iqtidorli talabalar uchun SI murakkabroq va ijodiy vazifalar taklif qilib, ularning intellektual salohiyatini yanada rivojlantiradi. Masalan, SI asosidagi platformalar talabaga fanlararo loyihalar yoki muammolarga asoslangan o'quv vazifalarini berishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sning ta'limdagi ulkan salohiyatiga qaramay, bir qator muammolar ham mavjud. Masalan, SI tizimlarining samaradorligi ular ishlatadigan ma'lumotlar sifatiga bog'liq. Agar ma'lumotlar noto'g'ri yoki bir yoqlama bo'lsa, tizimning taqdim etadigan yechimlari ham xato bo'lishi mumkin. Shuningdek, Sning haddan tashqari ishlatilishi pedagog va ta'lim oluvchi o'rtasidagi shaxsiy muloqotni kamaytirishi va ta'limning insoniy jihatlariga putur yetkazishi mumkin. Axborot xavfsizligi va maxfiylik masalasi ham dolzarb bo'lib, ta'lim oluvchilarning shaxsiy ma'lumotlari himoyasini ta'minlash zarur.

Adaptiv tizimlarning afzalligi shundaki, ular ta'lim oluvchining o'sish sur'atini doimiy kuzatib, o'quv jarayonini dinamik ravishda moslashtiradi. Bu nafaqat ta'lim oluvchilarning bilim olishini osonlashtiradi, balki pedagogning har bir ta'lim oluvchi bilan individual ishlashga sarflanadigan vaqtini ham tejaydi. Iqtidorli va orqada qolayotgan talabalar bilan ishlashda sun'iy intellekt samaradorlik nuqtai nazaridan yetakchi o'rinda turadi. Masalan, SI tizimlari talabaga ilg'or dasturlash kurslari, muammolarga asoslangan loyihalar yoki fanlararo tadqiqotlar uchun resurslar taqdim etishi mumkin. Orqada qolayotgan ta'lim oluvchilar uchun esa tizim bosqichma-bosqich tushuntirishlar, vizual materiallar va qo'shimcha mashqlar orqali o'quv jarayonini soddalashtiradi. Bu yondashuv sinfdagi har bir ta'lim oluvchining o'z sur'ati va imkoniyatlariga mos ravishda rivojlanishiga yordam beradi. Shu bilan birga, SI pedagoglarga ta'lim oluvchilarning o'sish dinamikasini tahlil qilish va eng ko'p e'tibor talab qiladigan sohalarni aniqlashda yordam beradi.

Sun'iy intellekt pedagoglarning ishini sezilarli darajada yengillashtirib, ularga dars jarayonini samarali boshqarishga yordam bermoqda. SI vositalari pedagoglarga quyidagi sohalarda ko'maklashadi:

- **Dars rejasini tuzish:** SI o'quv dasturiga mos keladigan dars rejalarini taklif qilishi, shuningdek, mavzuni yanada qiziqarli qilish uchun interaktiv resurslar va materiallar tavsiya etishi mumkin.
- **Ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasini tahlil qilish:** SI test natijalarini tezkor tahlil qilib, ta'lim oluvchilarning qaysi mavzularda muvaffaqiyatli yoki zaif ekanligini aniqlaydi va pedagogga qo'shimcha e'tibor qaratish kerak bo'lgan sohalarni ko'rsatadi.
- **Avtomatlashtirilgan baholash:** SI yordamida testlar, insholar va boshqa vazifalarni tezkor va xolis baholash mumkin. Masalan, Grammarly yoki Gradescope kabi vositalar talabalarning yozma ishlarini tahlil qilib, xatolarini aniqlaydi va takliflar beradi.
- **Virtual yordamchilar:** Chat-botlar yoki virtual yordamchilar ta'lim oluvchilarning savollariga tezkor javob beradi, bu esa pedagogning vaqtini tejaydi va darsning uzluksiz davom etishini ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt pedagoglarga ko'proq ijodiy va strategik vazifalarga e'tibor qaratish imkonini beradi, chunki matn va vaqt talab qiladigan jarayonlar avtomatlashtiriladi. Masalan, pedagog darsda yangi metodlarni sinab ko'rish yoki ta'lim oluvchilar bilan chuqurroq muhokama qilish uchun ko'proq vaqt topishi mumkin.

XULOSA

Bo'lajak pedagoglar sun'iy intellekt texnologiyalarini o'zlashtirish va ta'limda qo'llash orqali interaktiv, sifatli va moslashuvchan ta'limni ta'minlashlari mumkin. Ta'lim muassasalari esa AI bo'yicha o'quv kurslarini joriy etish, laboratoriyalar tashkil qilish, amaliy mashg'ulotlar orqali bo'lajak o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar

bilan qurollantirishlari zarur. Xususan, ChatGPT, Google Bard kabi chat-botlar ta'lim oluvchilarning turli savollariga javob berish, matnli izoh va tushuntirishlar yaratish, dars materiallarini izohlash kabi vazifalarni bajara oladi.

Microsoft kompaniyasining Bing AI (Copilot) yordamchi chatboti ham shunday funksional imkoniyatlarga ega bo'lib, internet ma'lumotlar bazasidan foydalangan holda foydalanuvchi savollariga mantiqiy javoblar generatsiya qiladi. DALL·E kabi sun'iy intellektga asoslangan dasturlar esa matnli so'rov asosida tasvirlar yaratib berish xususiyatiga ega – bu orqali, masalan, darsliklar yoki slaydlar uchun kerakli illyustratsiyalarni tezda hosil qilish mumkin. Ta'lim sohasiga ixtisoslashgan AI vositalari ham shakllanmoqda: masalan, Khan Academy tomonidan sinovdan o'tkazilayotgan Khanmigo sun'iy intellekt yordamchisi ta'lim oluvchilarga mashqlarni yechishda individual yo'l-yo'riq berish va mulohaza bildirish funksiyalarini bajaradi. Pedagoglar foydalanayotgan Canva platformasida ham sun'iy intellekt elementlari joriy etilgan bo'lib, u orqali dizayn va dars materiallarini tayyorlash osonlashmoqda. Jumladan, Canva'ning "Magic Write" deb nomlangan AI vositasi matnlarni tez yozish, murakkab g'oyalarni qisqacha bayon etish yoki tayyor kontentni tahrirlashda yordam beradi. Shu kabi AI vositalari ta'lim jarayonining turli bosqichlarida – tayyorgarlik, o'qitish, nazorat va baholashda – yangi usul va yondashuvlarni tatbiq etish imkonini bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.edweek.org/technology/chatgpt-bard-copilot-khanmigo-what-ai-tools-do-teachers-use/2024/02#:~:text=AI%20experts%20have%20touted%20the,cause%20huge%20data%20privacy%20problems>
2. <https://www.edweek.org/technology/chatgpt-bard-copilot-khanmigo-what-ai-tools-do-teachers-use/2024/02#:~:text=Since%20it%20launched%2C%20teachers%20have,their%20work%2C%20while%20%2076>
3. <https://www.edweek.org/technology/chatgpt-bard-copilot-khanmigo-what-ai-tools-do-teachers-use/2024/02#:~:text=ratory,like%20it%20have%20cropped%20up>
4. <https://www.edweek.org/technology/chatgpt-bard-copilot-khanmigo-what-ai-tools-do-teachers-use/2024/02#:~:text=Teachers%20have%20also%20tried%20other,such%20as%20Khan%20Academy%E2%80%99s%20Khanmigo>
5. <https://mashable.com/article/canva-launches-classroom-ai-tools#:~:text=both%20teachers%20and%20students,rewrite%20content%20in%20seconds%2C%20the>
6. Luckin, R. (2021). Artificial Intelligence and the Future of Teaching.
7. Hamdamov, A.K., Karimov, B.B. (2021). Ta'limda raqamli texnologiyalar: zamonaviy yondashuvlar va yechimlar. Toshkent: Fan.
8. To'raqulov, A. (2022). Bo'lajak o'qituvchilarda raqamli pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo'yicha PhD dissertatsiyasi. Toshkent davlat pedagogika universiteti.
9. Olimov, U.B. (2020). Sun'iy intellekt va ta'lim: imkoniyatlar va muammolar. Ilm va hayot jurnali, №4, 45–49-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.